

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Mga Salik na Nakaaapekto sa Paglinang sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Kursong Bachelor of Science in Office Administration

Jeanete Borja¹, Althea KC Bongalos², Baby Luigi Aldeguer³, Gerald Aldeguer⁴, Jean Jhoneth Daluz⁵, Jenny Rose Baldoman⁶, Joyce Bacnaon⁷, Justin Compas⁸, Ma. Quenna Ariza⁹, Mike Angelo Bunao¹⁰, Prince Rycel Cruz¹¹, Rojelyn Ancheta¹², Roxie Abi-Abi¹³, Scharmillete Dimailig¹⁴, Sean De Guzman¹⁵, Shaina Bariquit¹⁶, Trixie Catubig¹⁷, Vanna De Guzman¹⁸, Wrenzel Ambaoa¹⁹, Yvonne Aba²⁰, Marvin P. Honrado²¹, Shiela C. Castillo²², Maryse Bianca Billy²³, Shiela Marie R. Reambonanza²⁴

Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Mga Kaukulang Email: jeaneteborja3@gmail.com¹, altheakcsacuezabongalos@gmail.com², luigialdeguer10@gmail.com³, aldeguescottie@gmail.com⁴, jeanjhonethdd@gmail.com⁵, baldomanjennyrose@gmail.com⁶, joycebacnaon2006@gmail.com⁷, justincompas28@gmail.com⁸, kayeariza06@gmail.com⁹, bunaomikeangelo@gmail.com¹⁰, princerycel8@gmail.com¹¹, anchetarc.cbpa@gmail.com¹², roxieabiabi@gmail.com¹³, scharmilletedimailig@gmail.com¹⁴, deguzmansean1201@gmail.com¹⁵, shainabariquit4@gmail.com¹⁶, catubigtrixie09@gmail.com¹⁷, vannagracielle8@gmail.com¹⁸, ambaoa@gmail.com¹⁹, abadyvonne716@gmail.com²⁰, marvinhonrado1@gmail.com²¹, sccastillo@earist.edu.ph²², mbbilly@earist.edu.ph²³, shiela.reambonanza@deped.gov.ph²⁴

Petsa ng Pagtanggap: January 30, 2026

Petsa ng Rebisyon: January 31, 2026

Petsa ng Pag-apruba: February 5, 2026

Orihinalidad: 94%

Marka sa Grammarly: 100%

Pagkakapareho: 7%

Abstrak.

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong suriin ang mga salik na nakaaapekto sa paglinang ng pagkatuto ng mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Office Administration (BSOA) sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) – Manila. Gumamit ng pag-aaral na deskriptibo-korelasyonal na disenyo, at ang mga datos ay nakalap sa pamamagitan ng online survey na sinagutan ng 80 na mag-aaral mula una hanggang ikaapat na taon sa kolehiyo. Batay sa resulta ng pananaliksik, lumitaw na ang pansariling salik gaya ng pamamahala ng oras, disiplina sa sarili, at konsentrasyon ay may malaking impluwensya sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa aspetong institusyonal, positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa kalidad ng pagtuturo at pasilidad ng paaralan; gayunpaman, ang maingay na kapaligiran at dami ng gawain ay nagdudulot ng pagod at stress. Ipinakita rin na ang sosyo-kultural na salik, kalusugan, at teknolohikal na kahandaan ay may makabuluhang ugnayan sa akademikong pagganap. Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng pag-aaral na ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay naaapektuhan ng iba’t ibang salik, kaya mahalagang isaalang-alang ang isang holistikong pananaw sa edukasyon upang mapabuti ang akademikong pagganap at pangkalahatang kalagayan ng mga mag-aaral.

Mga Salitang-Tukoy: Personal na Salik, Institusyunal na Salik, Sosyo-Kultural, Teknolohikal, Akademikong Pagganap, Holistikong Edukasyon, Kalusugan

1.0 Introduksyon

Ang paaralan ay itinuturing na pangunahing institusyon ng pagkatuto sa bawat lipunan, ang mga estudyante ang itinuturing na pinakamahalagang yaman. Sila ang magiging susunod na henerasyon ng mga propesyonal, lider, at manggagawa na maghahatid sa bansa patungo sa higit pang pag-unlad at tagumpay. Sa pamamagitan ng de-kalidad na edukasyon, maitataguyod ang wastong pundasyon para sa pag-unlad ng lipunan at ekonomiya.

Sa kabila ng mga pagsusumikap ng mga mag-aaral na magtagumpay sa akademiko, mayroon pa ring iba't ibang hamon na kinahaharap sa proseso ng pagkatuto. Mahalaga ang pag-aaral na ito sa pagtuklas ng mga salik na nakakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Bachelor of Science in Office Administration (BSOA) sa piniling kurso at kung paano pa lalong mapapabuti ang kalidad ng edukasyon.

Ang tagumpay sa akademiko ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga mag-aaral na hindi makakamtan nang walang impluwensya ng determinasyon, suporta mula sa pamilya o mga kaibigan, kalidad ng pagtuturo, maayos na pasilidad, at kalusugang pangkaisipan.

Lumabas sa resulta na ang pansariling mga salik ay kinabibilangan ng motibasyon, interes, kalusugang pisikal at emosyonal, katangian ng pag-iisip, personal na katangian, saloobin, at mga pangangailangan na sumusuporta sa mental na kalagayan. Sa pag-aaral ni Lee at Shute (2010), ang mga personal na salik ng mga mag-aaral sa larangan ng pag-uugali, damdamin, pananaw, at kognisyon pati na rin ang kanilang social-contextual environment ay kailangang magtulungan upang makamit ang pinakamainam na pagganap sa paaralan.

Ang mga institusyonal na salik naman ay may kaugnayan sa mga salik na istruktural, organisasyonal, administratibo, at mga polisiya sa loob ng mga institusyong pang-edukasyon na humuhubog sa pagtuturo at pagkatuto. Ang mga salik na nakakaapekto sa produktibidad sa pag-aaral ay kinabibilangan ng akademikong tagumpay, kasiyahan ng estudyante, at antas ng mga pasilidad ng paaralan. (Vélez et al., 2025)

Bukod pa rito, ang mga sosyo-kultural na salik ay ang mga pamantayan ng lipunan, dinamika ng pamilya, impluwensya ng komunidad, at mga kultural na gawain na nakakaapekto sa mga karanasan sa pagkatuto at kinalabasan ng edukasyon. Ayon kay Bayar at Karaduman (2021), para sa mga estudyante, ang kultura sa paaralan ay may kahalagahan sa akademikong tagumpay ng mga estudyante sa mga aspetong motibasyon, pakiramdam ng kompetensya, at pag-unlad sa lahat ng aspeto, kapwa sa sosyal at pisikal.

Ang kasalukuyang pag-aaral ay mahalagang bahagi sa pagbuo ng mga solusyon sa iba't ibang problema na kinahaharap ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, ang mga salik na natuklasan ay maaaring gamitin upang bumuo ng mga epektibong estratehiya na magsusulong sa pag-unlad at kagalingan ng mga mag-aaral sa edukasyon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang mga salik na ito upang magbigay ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa BSOA. Ang resulta nito ay maaaring magsilbing gabay para sa mga administrador, guro, at mag-aaral upang mapahusay ang kalidad ng pagkatuto at magbigay ng mas mahusay na oportunidad sa akademiko at personal na pag-unlad.

Layunin ng pananaliksik na ito ay tukuyin at suriin ang mga salik na nakakaapekto sa paglinang ng pagkatuto ng mga piling mag aaral na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Office Administration. Sa gitna ng lumalaking populasyon ng estudyante sa paaralan, mahalagang pag aralan ang mga salik na ito upang masuri ang kasalukuyang kondisyon at magbigay ng konkretong rekomendasyon para sa mas epektibong estratehiya sa pagkatuto, na magreresulta sa mas mahusay na karanasan sa akademiko at pag unlad ng mga mag-aaral.

2.0 Methodology

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Gumamit ang pag-aaral na ito ng Deskriptibo-Korelasyonal na Disenyo ng Pananaliksik upang sistematikong matukoy at masuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral ng Bachelor of Science in Office Administration (BSOA). Nakatuon ang disenyo sa pangangalap at pagsusuri ng numerikal na datos hinggil sa mga pansarili, institusyonal, sosyo-kultural, kalusugan, at kahandaan sa teknolohiya na may kaugnayan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Isinagawa ang pananaliksik sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) – Manila Campus, partikular sa Departamento ng BSOA. Pinili ang lokasyong ito dahil dito nararanasan ng mga mag-aaral ang limitadong silid-aralan at maingay na kapaligiran, na may direktang kaugnayan sa layunin ng pag-aaral. Ang maunawaan ang epekto ng pansarili, institusyonal, at sosyo-kultural na salik sa pagkatuto, pati na rin ang mga salik na may kinalaman sa kalusugan at kahandaan sa teknolohiya. Sa ganitong paraan, nakatuon ang pananaliksik sa aktwal na karanasan ng mga mag-aaral, kaya’t mas malinaw at makabuluhan ang datos na makakalap.

2.2 Populasyon at Sampol

Ang mga respondente ng pag-aaral ay binubuo ng 80 mag-aaral ng Bachelor of Science in Office Administration (BSOA) mula una hanggang ikaapat na taon na kasalukuyang naka-enroll sa Academic Year 2025–2026. Ang kabuuang populasyon ng mga mag-aaral ng BSOA ay 591. Sa pagpili ng mga kalahok, gumamit ang mananaliksik ng *stratified random sampling*. Ang populasyon ay hinati ayon sa antas ng taon (una hanggang ika-apat na taon), at mula sa bawat pangkat ay *random* na pinili ang mga respondente upang matiyak ang pantay at makatarungang representasyon ng bawat *year level*. Ang *sample size* sa bawat antas ng taon ay tinukoy batay sa proporsyon, kung saan hinati ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat *year level* sa kabuuang populasyon na 591. Ang nabuong proporsyon ang ginamit bilang batayan sa pagtukoy ng dami ng mga respondente sa bawat pangkat.

2.3 Kagamitan ng Pananaliksik

Gumamit ang pag-aaral ng structured at close-ended written electronic interview na binuo sa Google Forms bilang pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos. Binubuo ito ng dalawampung (30) tanong sa wikang Filipino na nakaayos sa multiple-choice na format, na naglalayong sukatin ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa pansarili, institusyonal, sosyo-kultural, pangkalusugan, at teknolohikal na mga salik na nakakaapekto sa kanilang pagkatuto. Ang close-ended na disenyo ng interview ay nagbigay-daan sa mas sistematiko at episyenteng pagsusuri ng mga tugon. Sinagutan ang interview gamit ang mga elektronikong kagamitan na may koneksyon sa internet.

2.4 Mga Paraan ng Pangangalap ng Datos

Ang mga nakalap na datos ay sinuri gamit ang descriptive at correlational statistical analysis. Ginamit ang descriptive statistics upang ilarawan ang profile at mga sagot ng mga respondente, habang ang correlational analysis ay ginamit upang tukuyin ang ugnayan ng mga pansarili, institusyonal, sosyo-kultural, kalusugan, at teknolohikal na salik sa pagkatuto ng mga mag-aaral ng BSOA.

2.5 Pagsusuri ng Paglikom ng Datos

Ang datos ay nakalap sa pamamagitan ng online electronic interview gamit ang Google Forms na ipinamahagi sa mga piling mag-aaral ng BSOA. Ang pamamahagi ay isinagawa sa tulong ng mga mayor o kinatawan ng bawat year level. Binigyang-diin sa mga respondente na ang kanilang pakikilahok ay boluntaryo at ang lahat ng impormasyon ay mananatiling kumpidensyal.

Bilang patunay ng pagsagot, ang mga respondente ay nagsumite ng screenshot bilang kumpirmasyon ng kanilang paglahok sa survey.

2.6 Mga Etikal na Pagsasaalang-alang

Mahigpit na sinunod ang mga prinsipyong etikal sa buong proseso ng pag-aaral. Ang mga kalahok ay binigyan ng malinaw na paliwanag tungkol sa mga layunin ng pananaliksik, mga pamamaraan na gagamitin, at ang boluntaryong kalikasan ng kanilang paglahok. Ipinaalam din sa kanila ang kanilang karapatang umatras o tumigil sa paglahok sa anumang yugto ng pag-aaral nang walang anumang kaparusahan o negatibong epekto. Ang may-kaalamang pahintulot (informed consent) ay nakuha mula sa mga kalahok bago ang pangangalap ng datos. Pinanatili ang pagiging kumpidensiyal at anonimidad sa pamamagitan ng hindi pagsasama ng mga pangalan ng kalahok at mga pagkakakilanlan ng negosyo sa lahat ng dokumento at ulat ng pananaliksik. Ang lahat ng nakalap na datos ay ginamit lamang para sa layuning akademiko at ligtas na inimbak upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access. Ang mga hakbang na ito ay isinagawa upang matiyak ang proteksiyon sa mga karapatan, kapakanan, at integridad ng mga kalahok, alinsunod sa itinatakandang pamantayang etikal sa pananaliksik.

3.0 Resulta at Pagpapakahulugan ng mga Datos

Ang pananaliksik na ito ay nagpapakita ng mga resulta mula sa survey ng 80 BSOA students sa EARIST Manila gamit ang deskriptibo-korelasyonal na disenyo. Inilahad ang mga frequency at percentage ng mga tugon sa iba't ibang salik na nakakaapekto sa pagkatuto. Narito ang mga tabular na datos na inilahad mula sa resulta.

3.1 Demograpikong Profile

Year Level	Populasyon	Proporsyon	Sample Size
1st year	113	19.12%	15
2nd year	115	19.46%	16
3rd year	147	24.87%	20
4th year	216	36.55%	29
Total	591	100%	80

Ang pananaliksik ay isinagawa sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) Manila sa Bachelor of Science in Office Administration (BSOA) program na may kabuuang populasyon na 591 mag-aaral. Gamit ang stratified random sampling, napili ang 80 respondents na kinatawan ng bawat year level: 15 mula 1st year (19.12% ng populasyon), 16 mula 2nd year (19.46%), 20 mula 3rd year (24.87%), at 29 mula 4th year (36.55%). Ang distribusyon na ito ay sumusunod sa proporsyonal na representasyon ng bawat year level batay sa aktual na enrollment para sa Academic Year 2025-2026.

3.2 Personal na Salik

Indikador	Frequency	Porsiyento
Time management (napakalaki epekto)	41	51.2%
Paminsan-minsanang pag-aaral sa bahay	36	45%
Mataas na self-discipline	37	46.3%
Personal na problema (katamtaman)	31	38.8%
Paminsan-minsan nawawala focus	38	47.5%

Batay sa resulta ng pag-aaral, makikita na ang konsentrasyon ng mga mag-aaral sa klase ay hindi palaging matatag, lumabas na ang mag-aaral na malaki ang epekto ng pansariling salik sa pagkatuto ng mga mag-aaral ng BSOA. Bagama't may malaking bilang ng mga madalas o lubos na nakapokus, mas marami parin ang paminsan-minsang nawawalan ng atensyon. Ipinapahiwatig nito na ang atensyon ng mga mag-aaral ay maaaring epekto ng pagod, personal na suliranin, at dami ng gawain. Pagdating naman sa oras ng pag-aaral sa bahay, lumalabas na hindi gaanong nakakapag-aral ang karamihan sa mga respondente. Ipinapakita nito na ang kakulangan sa consistent study habits ay maaaring makaapekto sa lalim ng kanilang pagkatuto.

Ipinakita rin ng resulta na ang personal na problema ay may katamtamang epekto sa akademikong pagganap ng karamihan sa mga mag-aaral. Kahit na ganoon, malinaw sa naging resulta na ang *time management skills* ay may malaking epekto sa pag-aaral, na nagpapakita na ang tamang pamamahala ng oras ay isang mahalagang kasanayan upang maging epektibo ang pagkatuto. Lumalabas din na karamihan sa mga mag-aaral ay may katamtaman hanggang sa mataas na antas ng self-discipline, na may positibong indikasyon sa kanilang kakayahang gampanan ang mga gawain sa paaralan.

3.3 Institusyunal na Salik

Indikador	Frequency	Porsiyento
Mahusay na pagtuturo	50	62.5%
Facilities (nakakatulong)	50	62.5%
Sapat na suportang pang akademiko	34	42.5%
Neutral na pananaw sa epekto ng school activities	32	40%
Maingay na kapaligiran	52	65.0%

Ipinakita ng resulta na positibo ang persepsyon ng mga mag-aaral sa kalidad ng pagtuturong kanilang guro, na nagpapakita ng epektibong paghahatid ng aralin. Gayundin, karamihan ay nagsabing nakatutulong ang *learning facilities* sa kanilang pagkatuto, na nagpakita ng kahalagahan ng maayos na pasilidad sa paaralan.

Gayunpaman, malinaw sa datos na ang magulo at maingay na kapaligiran ay lubos na nakakapekto sa konsentrasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa aspeto ng *academic support*, bagama't sapat para sa karamihan, may ilan paring mag-aaral na nakararanas ng kakulangan, na nagpakita na kinakailangan ng mas malaking suporta mula sa institusyon.

Bukod pa dito, lumabas na ang dami ng *school activities* ay nagdulot ng pagod at stress sa ilang mag-aaral, na maaaring maging hadlang sa kanilang epektibong pagkatuto kung hindi ito maayos na nababalanse.

3.4 Sosyo-Kultural na Salik

Indikador	Frequency	Porsiyento
Pinansyal (malaking epekto)	27	33.8%
Estudyanteng may katamtamang sagabal sa pag-aaral	40	50%
Katamtamang pressure mula sa pamilya	30	37.5%
Maataas na halaga ng kolehiyong edukasyon	60	70%
Medyo nakatutulong ang social media	31	38.8%

Ayun sa pag-aaral, lumabas na ang kalagayang pinansyal ng pamilya ay may malaking epekto sa pag-aaral ng maraming mag-aaral. Ipinakita nito na ang kakulangan o sapat na pinansyal na suporta ay may direktang impluwensya sa pangangailangang pinansyal tulad ng baon, gamit sa pagkatuto, at

iba pang *resources*. Ang responsibilidad sa bahay ay may katamtamang epekto sa pag-aaral ng karamihan, na nagpakita na maraming mag-aaral ang kailangang magbalanse sa pagitan ng akademikong gawain at tungkulin sa bahay.

Samantala, ang *pressure* mula sa pamilya ay may katamtaman hanggang sa malaking epekto sa academic performance. Ipinakita nito na ang mataas na inaasahan ng pamilya ay maaaring magsilbing motibasyon ngunit maaari ring magdulot ng *stress*. Positibo naman ang resulta ukol sa pananaw ng pamilya sa kolehiyong edukasyon, kung saan halos lahat ay nagbibigay ng mataas na pagpapahalaga dito.

Pagdating naman sa *social media*, lumabas na mayroon itong positibo at negatibong dulot. Habang may ilang mag-aaral na nakikitang nakatutulong ito, may iba rin na naaabala, kaya mahalaga ang wastong paggamit nito.

3.5 Salik na may Kaugnayan sa Kalusugan

Indikador	Frequency	Porsiyento
Mataas na pagod/burnout	43	53.8%
Madalas pagod sa klase	38	47.5%
Malaking epekto ng kakulangan-tulog sa pagkatuto	55	68.8%
Medyo naapektuhan ng stress sa pakikilahok	33	41.3%
Pangangailan ng regular pahinga	51	63.7%

Batay sa resulta ng survey na nakalap sa pamamagitan ng google form ipinakita ng datos na pagdating sa pisikal at mental na kalusugan, makikita na karamihan sa mga mag-aaral ay madalas o palaging nakakaramdam ng pagod sa klase, gayundin ng burnout sa mga gawain sa paaralan. Ang mataas na bilang ng mga nakararanas ng *burnout* ay nagpakita na ang akademikong gawain, kasabay ng iba pang salik tulad ng *pressure* at kakulangan sa pahinga, ay nagdulot ng labis na pagkapagod at stress sa mga mag-aaral.

Higit pang pinagtibay ito ng resulta hinggil sa kakulangan sa tulog, kung saan malaking porsiyento ng mga respondente ang nagsabing ito ay may malaking epekto sa kanilang pagkatuto. Ipinahiwatig nito na ang sapat na tulog ay isang mahalagang salik sa epektibong pag-aaral, konsentrasyon, at pangkalahatang kalusugan ng mag-aaral.

Ipinakita din ng resulta na malaking bahagi ng mga estudyante ang nakararanas ng negatibong epekto ng mental stress sa kanilang kakayahang makilahok sa klase. Mahigit apat sa bawag sampung respondente ang nagsabing medyo naapektuhan, habang halos kaparehong bilang ang nagsabing sobrang naapektuhan. Iilan lamang ang nagsabing bahagya o walang epekto ang *mental stress*. Ipinahiwatig nito na ang *mental stress* ay isang malaking hadlang sa aktibong classroom participation, na maaaring makaapekto sa pagkatuto at akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Sa usapin ng pangangalaga sa kalusugan, karamihan sa mga estudyante ay inuuna ang regular na pahinga, na sinundan ng pagkain sa tamang oras. Gayunpaman, kakaunti lamang ang regular na nag-eehersisyo. Ipinapakita nito na bagama't may kamalayan ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng pahinga, may kakulangan pa rin sa balanseng *lifestyle* tulad ng pisikal na aktibidad, na mahalaga rin sa mental at pisikal na kalusugan.

3.6 Teknolohikal na Kahandaan

Indikador	Frequency	Porsiyento
Komportable sa teknolohiya	48	60%
Katamtamang kakayahan sa office software	48	60%
Madalas gumagamit ng MS Word, Excel, Powerpoint	46	57.7%
Handa sa office machines	33	41.3%
Napakahalaga ang pagsasanay	69	86.3%

Ipinakita ng resulta ng pag-aaral na ang mga mag-aaral ay may positibong pananaw sa paggamit ng teknolohiya. Karamihan sa kanila ay komportable at may interes sa paggamit ng mga bagong teknolohikal na kagamitan, habang iilan lamang ang may alinlangan. Ipinahihiwatig nito na handa ang mga mag-aaral na tanggapin ang teknolohiya bilang bahagi ng kanilang pagkatuto.

Sa aspeto ng kakayahan sa paggamit ng *office software*, lumabas na ang karamihan ay may sapat hanggang mahusay na kasanayan. Ipinakita nito na sanay na ang mga mag-aaral sa paggamit ng mga pangunahing software na mahalaga sa akademikong gawain, bagama't may maliit na bilang na nangangailangan pa ng dagdag na pagsasanay.

Makikita rin sa resulta na karaniwan nang ginagamit ng mga mag-aaral ang mga *software* tulad ng *MS Word*, *Excel*, at *PowerPoint*. Ipinahihiwatig nito na ang mga digital na kasangkapang ito ay mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain sa paaralan at nakatutulong sa paglinang ng kanilang teknolohikal na kakayahan.

Pagdating naman sa paggamit ng *office machines*, ipinapakita ng datos na karamihan sa mga mag-aaral ay handa o may katamtamang kahandaan. Nangangahulugan ito na may sapat silang kaalaman sa paggamit ng mga kagamitang ito, kahit na may ilan pa ring maaaring mangailangan ng karagdagang gabay.

Higit sa lahat, malinaw na mataas ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa pagsasanay sa teknolohiya para sa kanilang hinaharap na trabaho. Ipinapakita nito ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng teknolohikal na kasanayan sa pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon.

3.7 Mga Mungkahing Hakbangin Para Sa Mas Mabuting Pagkatuto

Indikador	Frequency	Porsiyento
Lecture: Pinaka-epektibong paraan ng pag-aaral	41	51.2%
Kailangan: Academic support	36	45%
Dapat pagbutihin: Teaching methods	28	35%
Personal Factors: Pinaka-malaking epekto sa pagkatuto	42	52.5%
Magandang karanasan sa BSOA	45	56.3%

Sa aspeto ng suportang kinakailangan lumalabas na mas binibigyang-halaga ng mga mag-aaral ang *academic* at *financial support*. Ipinahihiwatig nito na mahalaga para sa kanila ang tulong na direktang nakaapekto sa kanilang pag-aaral at kakayahang makapagpatuloy sa paaralan.

Pagdating naman sa mga dapat pagbutihin sa paaralan, pangunahing binigyang-diin ng mga mag-aaral ang *teaching methods* at *facilities*. Ipinapakita nito na ang kalidad ng pagtuturo at maayos na pasilidad ay may malaking papel sa pagpapabuti ng kanilang karanasan at pagkatuto.

Ipinakita rin ng resulta na ang personal na salik ang may pinakamalaking epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Nangangahulugan ito na ang sariling disiplina, motibasyon, at pananaw ng mag-aaral ay mahalagang elemento sa kanilang akademikong tagumpay, higit pa sa iba pang panlabas na salik.

4.0 Konklusyon

Batay sa isinagawang pag-aaral tungkol sa Mga Salik na Nakaaapekto sa Paglinang ng Pagkatuto ng mga piling mag-aaral na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Office Administration (BSOA), napag-alaman na ang akademikong pagganap at karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay bunga ng pinagsama-samang impluwensya ng iba't ibang salik, kabilang ang pansarili, institusyonal, sosyo-kultural, pangkalusugan, at teknolohikal na aspeto. Sa aspeto ng pansariling salik, napatunayang may mahalagang papel ang *time management*, *self-discipline*, at personal na kalagayan ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang magpokus at maglaan ng oras sa pag-aaral. Bagama't karamihan sa mga respondente ay may katamtaman hanggang mataas na antas ng disiplina, nananatili pa rin ang hamon ng kawalan ng konsentrasyon at impluwensya ng personal na problema sa akademikong gawain.

Sa institusyonal na salik, lumitaw na positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa kalidad ng pagtuturo at sa mga pasilidad ng paaralan. Gayunpaman, ang maingay na kapaligiran, kakulangan sa sapat na suporta para sa ilan, at dami ng *school activities* ay nagdudulot ng pagod at stress na maaaring makaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Samantala, sa sosyo-kultural na salik, malinaw na ang kalagayang pinansyal ng pamilya, mga responsibilidad sa tahanan, at *pressure* mula sa pamilya ay may katamtaman hanggang malaking epekto sa akademikong pagganap. Sa kabila nito, mataas ang pagpapahalaga ng mga pamilya sa kahalagahan ng kolehiyong edukasyon na nagsisilbing motibasyon sa mga mag-aaral. Sa usapin ng kalusugan, ipinakita ng resulta na ang kakulangan sa tulog, pagod, *burnout*, at *mental stress* ay karaniwang nararanasan ng mga mag-aaral at may malaking impluwensya sa kanilang konsentrasyon, partisipasyon sa klase, at pangkalahatang pagkatuto. Ipinahihiwatig nito ang pangangailangang bigyang-pansin ang pisikal at mental na kalusugan bilang mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto.

Higit pa rito, sa teknolohikal na kahandaan, napatunayan na karamihan sa mga mag-aaral ay handa at komportable sa paggamit ng makabagong teknolohiya, *office software*, at *office machines*. Mataas din ang kanilang pagpapahalaga sa teknolohikal na pagsasanay bilang paghahanda sa kanilang napiling propesyon. Sa kabuuan, pinatutunayan ng pag-aaral na ang pagkatuto ng mga mag-aaral ng BSOA ay hindi nakabatay sa iisang salik lamang kundi sa pinagsama-samang epekto ng iba't ibang salik. Dahil dito, mahalagang isaalang-alang ang isang holistikong pamamaraan sa paglinang ng edukasyon upang mapabuti ang akademikong pagganap at pangkalahatang kapakanan ng mga mag-aaral.

4.1 Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan at konklusyon ng pag-aaral, inirerekomenda ang mga sumusunod:

1. Para sa mga Mag-aaral. Iminumungkahi na paigtingin ang maayos na pamamahala ng oras at disiplina sa sarili sa pamamagitan ng balanseng iskedyul ng pag-aaral, pahinga, at personal na gawain. Mahalaga ring pangalagaan ang pisikal at mental na kalusugan, kabilang ang sapat na tulog at pag-iwas sa labis na stress, upang mapanatili ang konsentrasyon at motibasyon sa pag-aaral.
2. Para sa mga Guro. Inirerekomenda na ipagpatuloy at pagyamanin ang paggamit ng epektibo at makabagong estratehiya sa pagtuturo, gaya ng pagsasama ng *lecture* at *hands-on activities*. Mainam ding isaalang-alang ang kalagayan ng mga mag-aaral sa pagbibigay ng mga gawain upang maiwasan ang labis na pagod at *burnout*.
3. Para sa Pamunuan ng Paaralan. Iminumungkahi ang patuloy na pagpapabuti ng *learning environment*, partikular sa pagbawas ng ingay at distraksyon sa silid-aralan. Mahalaga ring palakasin ang akademiko at *mental health support services*, kabilang ang *counseling* at *stress management programs*, pati na ang pagpapalawak ng mga pagsasanay sa teknolohiya para sa mga mag-aaral ng BSOA.

4. Para sa mga Magulang at Pamilya. Inirerekomenda na magbigay ng sapat na emosyonal at moral na suporta sa mga mag-aaral at panatilihin ang tamang balanse sa pagbibigay ng pressure upang hindi ito magdulot ng labis na stress na maaaring makaapekto sa akademikong pagganap.
5. Para sa mga Mananaliksik sa Hinaharap. Iminumungkahi ang pagsasagawa ng karagdagang pag-aaral na may mas malawak na saklaw ng respondente at paggamit ng iba't ibang metodolohiya, tulad ng kwalitatibong pananaliksik, upang mas mapalalim ang pag-unawa sa mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang mga mananaliksik ay sama-samang nakilahok sa pagbuo ng konsepto, pangangalap at pagsusuri ng datos, at pagsulat ng pananaliksik. Ang tagapayo ay nagbigay ng gabay at mahahalagang mungkahi upang mapanatili ang akademikong kalidad ng pag-aaral.

6.0 Pagpopondo

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa nang walang natanggap na anumang panlabas na pondo mula sa mga institusyon, organisasyon, o ahensya. Ang lahat ng gastusin na kaugnay ng pag-aaral ay pinondohan ng mga mananaliksik mismo.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na walang umiiral na salungatan ng interes sa pagsasagawa at paglalathala ng pananaliksik na ito. Ang pag-aaral ay isinagawa nang may buong integridad, obhetibidad, at pagsunod sa mga etikal na pamantayan sa pananaliksik.

8.0 Mga Sanggunian

- Bayar, A., & Karaduman, H. A. (2021). The Effects of School Culture on Students' Academic Achievements. *ShanlaxInternational Journal of Education*, vol. 9, no. 3,2021, pp. 99-109. <https://doi.org/10.34293/education.v9i3.3885>
- Falcasantos, A. J. B., Buduan, A. J. P., Mendoza, R. L., & Sabanal, J. T. (2024). Mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng mag-aaral sa asignaturang Filipino. *American Research Journal of Humanities and Social Sciences*. https://www.researchgate.net/publication/379809566_Mga_Salik_na_Nakaaapekto_sa_Pagkatuto_ng_Mag-aaral_sa_Asignaturang_Filipino
- Ferraro, M. (2016). Learning Motivation in Accounting 1 Course among Bachelor of Science in Office Administration (BSOA) Students: An Action Research for the Business Administration Department. *IAMURE International Journal of Social Sciences*, 17(1). <https://ejournals.ph/article.php?id=17795>
- Hanaysha, J. R., Shriedeh, F. B., & In'airat, M. (2023). Impact of classroom environment, teacher competency, information and communication technology resources, and university facilities on student engagement and academic performance. *Science Direct.Com*. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100188>
- Lee, J., & Shute, V. (2010). Personal and Social-Contextual Factors in K-12 Academic Performance: An Integrative Perspective on Student Learning. *Taylor & Francis Online*. <https://doi.org/10.1080/00461520.2010.493471>
- Son, J., Ermac, J. R., Talisic, J., & Dela Pena, H. (2025). Salik sa mga kahirapan ng mga mag-aaral sakanilang akademikong pagganap. *ResearchGate.net*. <https://doi.org/10.69651/PIJHSS0404578>

- Tirambulo, E. L., Martinez, E. B., Batuampo, A. M. C., De Guzman, C. Y., De Mesa, F. R. S., Gabriel, C. A. I., Proto, K. L., Quijano, L. L. B., Tugano, M. B. C., & Valiente, J. F. A. (2024). Factors affecting time management [Manuscript submitted for publication]. Course Hero. <https://www.coursehero.com/file/226486638/Factors-Affecting-Time-Managementfullpaperdocx/>
- Vélez, D. C. V., Reto, A. J. P., & Peña, E. C. (2025). Institutional Governance in Educational Units: A Systematic Review of the Literature of the Last Five Years. *RGSA –Revista de Gestão Social e Ambiental*. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n2-096>